

К фауне и биотопическому распределению насекомыхядных и грызунов в Южном Предуралье

А. Г. Яковлев

 Яковлев Анатолий Германович, Институт геологии УФИЦ РАН, ул. К. Маркса, 16/2, г. Уфа, 450077; a_jakovlev@mail.ru

Поступила в редакцию 25 августа 2025 г.

Представлены данные по фауне насекомоядных и грызунов Южного Предуралья, полученные в 1982–2025 гг. путем отловов с помощью ловчих канавок и линиями давилок, а также сборов погадок хищных птиц и остатков разной сохранности. Отловлены 1342 особи из 49 точек, из погадок отобраны и определены до вида 220 костных остатков. В каждом биотопе учитывали число поимок и долю видов в улове. Исследованы сельские населенные пункты, коллективные сады, биотопы пойм, широколиственных и березовых лесов, суходольные луга. Для 7 видов насекомоядных и 14 видов грызунов установлены местонахождения и биотопическая приуроченность. Выявлены 3 новых для данной территории вида: белобрюхая и малая белозубки и степная пеструшка.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, распространение, доля в отловах.

Сведения по фауне и распространению насекомоядных и грызунов Южного Предуралья нельзя считать исчерпывающими. Для Республики Башкортостан до настоящего времени было установлено обитание 10 видов насекомоядных и 28 видов грызунов.

Насекомоядные. **Обыкновенный ёж** *Erinaceus europaeus*, **европейский крот** *Talpa europaea*, **обыкновенная хорь** *Sorex araneus*, **средняя S. caecutiens** и **малая S. minutus бурозубки** известны из окрестностей д. Смаково Мелеузовского р-на (Марвин, 1969; Кожева и др., 1974), последняя — также из окрестностей д. Юматово Уфимского р-на (Животный мир..., 1949). **Обыкновенная кутора** *Neotys fodiens* зафиксирована около д. Юматово Уфимского р-на (Животный мир..., 1949) и в долине р. Белой около пос. Цветы Башкирии (ныне терри-

тория г. Уфы) (Яковлев, 1996). **Ушастый ёж** *Hemiechinus auritus* редко встречается в юго-западной части республики, конкретные точки не указаны (Красная книга..., 2014). **Белогрудый (южный?) ёж** *Erinaceus roumanicus*, вероятно, обитает на территории всего Южного Предуралья (Животные Башкортостана, 2016). **Русская выхухоль** *Desmana moschata* была выпущена в 1930-х гг. для интродукции в озеро в нижнем течении р. Белой, в настоящее время данных, подтверждающих ее существование в Южном Предуралье, нет (Красная книга..., 2014). **Малая белозубка** *Crocidura suaveolens* поймана в д. Юматово Уфимского р-на (Яковлев, Валеев, 2015) и с. Стар. Камышлы Кушнаренковского р-на (Яковлев, Наумова, 2020).

Грызуны. Около д. Смаково Мелеузовского р-на отловлены **рыжеватый суслик** *Spermophilus major*,

обыкновенная слепушонка *Ellobius talpinus*, **полёвки — европейская рыжая** *Clethrionomys glareolus*, **красная** *Myodes rutilus*, **водяная** *Arvicola amphibius*, **экономка** *Alexandromys oeconomus* и **обыкновенная** *Microtus arvalis*, **мыши — малютка** *Micromys minutus*, **малая лесная** *Sylvaemus uralensis*, **желтогорлая** *S. flavicollis* и **полевая** *Apodemus agrarius* (Марвин, 1969; Кожева и др., 1973). В долине р. Белой около пос. Цветы Башкирии (ныне территория г. Уфы) добыты **европейская рыжая и обыкновенная полёвки, полевая мышь, серая крыса** *Rattus norvegicus*. Около ж/д ст. Левая Белая г. Уфы зарегистрированы **европейская рыжая полёвка, малая лесная и желтогорлая мыши**. Около с. Нордовка Мелеузовского р-на отловлены **рыжеватый суслик, обыкновенная полёвка, полевая мышь**, в погадках болотной совы обнаружены остатки **степных пеструшек** *Lagurus lagurus* и **обыкновенных полёвок** (Яковлев, 1996). **Лесная мышовка** *Sicista betulina* зафиксирована около д. Ангасяк в нижнем течении р. Белой (Огнев, 1947). **Большой тушканчик** *Allactaga major* визуалью отмечен около д. Бала-Четырман Федоровского р-на, г. Мелеуз (Марвин, 1969; Кожева и др., 1973) и д. Шингакуль Чишминского р-на (Красная книга..., 2014). **Хомячок Эверсмана** *Allocricetulus evermanni* отловлен около д. Бала-Четырман Федоровского р-на (Марвин, 1969; Кожева и др., 1973). Остальные виды грызунов (**обыкновенная белка** *Sciurus vulgaris*, **обыкновенная летяга** *Pteromys volans*, **азиатский бурундук** *Eutamias sibiricus*, **степной сурок** *Marmota bobak*, **обыкновенный бобр** *Castor fiber*, **лесная** *Dryomys nitedula* и **садовая** *Eliomys quercinus* **сони, степная мышовка** *Sicista subtilis*, **обыкновенный хомяк** *Cricetus cricetus*, **ондатра** *Ondatra zibethicus*, **тёмная полевка** *Agricola agrestis* и **домовая мышь** *Mus musculus*) приводятся в литературе как обитающие на территории Республики Башкортостан, но без указания мест обнаружения. В лучшем случае перечисляются административные

районы (Красная книга..., 2014; Животные Башкортостана..., 2016). Поэтому любые данные о видовом составе и распространении насекомых и грызунов в Южном Предуралье являются актуальными.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сбор материала проведен с 1982 г. по 2025 г. автором и студентами-биологами во время учебных, производственных и преддипломных практик преимущественно на территории Республики Башкортостан, а также в окрестностях с. Матвеевка Матвеевского р-на Оренбургской обл. Привлечены также сведения о находках насекомых и грызунов, полученные от коллег-биологов и местных жителей. Использованы следующие методы: отлов давилками, ловчими канавками, клеевыми ловушками, сбор погадочного и подъемного материала (остатки мелких млекопитающих). Определение выполнено по морфологическим и подтверждено по одонтологическим признакам. Русские и латинские названия видов, порядок их перечисления соответствуют сводке «Млекопитающие России...» (2012).

Ниже приведены краткие описания точек сбора материала, видовой состав и число добытых насекомых и грызунов.

1. Пойменный биотоп в долине р. Белой в 0.5 км на юго-запад от мкр Цветы Башкирии, г. Уфа (54°39'52" с.ш., 55°54'44" в.д.). Сбор погадок в 1982 г.: *Clethrionomys glareolus* — 19, *Alexandromys oeconomus* — 1, *Microtus arvalis* — 30, *Sylvaemus uralensis* — 2. Всего 52 определимых до вида остатков.

2. Пойменный биотоп в долине р. Ашкадар в 1.5 км на северо-запад от с. Нордовка Мелеузовского р-на (53°15'58" с.ш., 55°35'26" в.д.). Отлов давилками и канавкой в 1985 г.: *Sorex araneus* — 2, *Microtus arvalis* — 4, *Apodemus agrarius* — 1. Всего 7 особей.

3. Искусственный сенокос в долине р. Ашкадар в 1.7 км на северо-запад от с. Нордовка Мелеузовского р-на

(53°15'24" с.ш., 55°34'14" в.д.). Сбор погадок болотной совы в 1985 г.: *Lagurus lagurus* — 5, *Microtus arvalis* — 163. Всего 168 определимых до вида остатков.

4. Пойменный биотоп в долине р. Белой в 0.6 км на северо-восток от мкр Цветы Башкирии, г. Уфа (54°40'38" с.ш., 55°55'40" в.д.) (в настоящее время уничтожен застройкой). Отлов давилками и канавкой в 1985 г.: *Neomys fodiens* — 3, *Sorex araneus* — 1, *Clethrionomys glareolus* — 5, *Microtus arvalis* — 1, *Apodemus agrarius* — 1, *Rattus norvegicus* — 1. Всего 12 особей.

5. Широколиственный лес в долине р. Белой в 0.3 км на север от ж/д ст. Левая Белая, г. Уфа (54°42'40" с.ш., 55°53'12" в.д.). Отлов давилками в 1985 г.: *Clethrionomys glareolus* — 22, *Sylvaemus uralensis* — 2, *S. flavicollis* — 4, *Apodemus agrarius* — 3. Всего 31 особь.

6. Коллективный сад «Яблонька», ул. Новгородская, г. Уфа (54°43'02" с.ш., 55°52'16" в.д.). Отлов давилками и сбор подъемного материала в 1984, 1985, 1993, 2003, 2008 гг.: *Talpa europaea* — 1, *Neomys fodiens* — 1, *Sorex araneus* — 1, *Clethrionomys glareolus* — 6, *Sylvaemus uralensis* — 4, *S. flavicollis* — 2, *Apodemus agrarius* — 2, *Mus musculus* — 1. Всего 18 особей.

7. Пойменный биотоп в 0.7 км на запад от коллективного сада «Ветеран», ул. Новгородская, г. Уфа (54°42'35" с.ш., 55°51'20" в.д.). Сбор подъемного материала в 2008 г.: *Micromys minutus* — 1.

8. Широколиственный лес на возвышенности за южной окраиной с. Нагаево, г. Уфа (54°35'53" с.ш., 56°06'40" в.д.). Отловы давилками в 2003 г.: *Clethrionomys glareolus* — 11, *Microtus arvalis* — 3, *Sylvaemus flavicollis* — 6. Всего 20 особей.

9. Суходольный луг в овраге за южной окраиной с. Нагаево, г. Уфа (54°35'57" с.ш., 56°06'23" в.д.). Отлов давилками и канавкой в 2004 г.: *Sorex araneus* — 1, *S. minutus* — 1, *Microtus arvalis* — 4, *Sylvaemus uralensis* — 10, *Apodemus agrarius* — 2. Всего 18 особей.

10. Широколиственный лес в долине р. Белой в 0.4 км на юг от стационара «Куляшка», оз. Куляшка, Кушнаренковский р-н (55°07'41" с.ш., 55°42'24"

в.д.). Отлов давилками в 2003 и 2004 гг.: *Clethrionomys glareolus* — 4, *Microtus arvalis* — 1, *Sylvaemus uralensis* — 32, *S. flavicollis* — 48, *Apodemus agrarius* — 16, *Rattus norvegicus* — 1. Всего 102 особи.

11. Пойменный биотоп в 1.2 км на юг от стационара «Куляшка», оз. Куляшка, Кушнаренковский р-н (55°07'20" с.ш., 55°42'34" в.д.). Отлов давилками и канавкой в 2004 г.: *Arvicola amphibius* — 2, *Microtus arvalis* — 1, *Sylvaemus uralensis* — 1, *Apodemus agrarius* — 6. Всего 10 особей.

12. Широколиственный лес в долине р. Белой в 0.33 км на юго-восток от ул. Молодежная, г. Уфа (54°41'56" с.ш., 55°52'07" в.д.). Отлов давилками и канавкой в 2005 и 2010 гг.: *Sorex araneus* — 1, *Clethrionomys glareolus* — 60, *Sylvaemus uralensis* — 1, *S. flavicollis* — 1. Всего 63 особи.

13. Пойменный биотоп в 0.6 км на юго-запад от д. Караево Кюргазинского р-на (52°37'30" с.ш., 55°27'49" в.д.). Отлов давилками в 2005 г.: *Sorex araneus* — 5, *Clethrionomys glareolus* — 8, *Microtus arvalis* — 8, *Sylvaemus uralensis* — 8, *Apodemus agrarius* — 6. Всего 35 особей.

14. Пойменный биотоп в 0.3 км на запад от д. Кияуково Ишимбайского р-на (53°40'21" с.ш., 56°19'18" в.д.). Отлов канавкой в 2005 и 2006 гг.: *Talpa europaea* — 2, *Neomys fodiens* — 1, *Sorex araneus* — 15, *S. minutus* — 3, *Cricetus cricetus* — 1, *Arvicola amphibius* — 1, *Alexandromys oeconomicus* — 2, *Microtus arvalis* — 17, *Sylvaemus uralensis* — 12. Всего 54 особи.

15. Коллективный сад «Волково» в 3.9 км на восток от с. Шарипово Кушнаренковского р-на (54°57'02" с.ш., 55°37'01" в.д.). Отлов канавкой в 2006 и 2007 гг.: *Sorex araneus* — 16, *S. minutus* — 9, *Sicista betulina* — 2, *Cricetus cricetus* — 1, *Microtus arvalis* — 40, *Micromys minutus* — 1, *Sylvaemus uralensis* — 5, *Apodemus agrarius* — 31. Всего 105 особей.

16. Суходольный луг в 2.8 км на северо-восток от д. Дюртили Давлекановского р-на (54°09'57" с.ш., 55°05'39" в.д.). Отлов канавкой в 2006 г.: *Sorex araneus* — 3, *Alexandromys oeconomicus* — 1, *Microtus arvalis* — 13, *Apodemus agrarius* — 1. Всего 18 особей.

17. Пойменный биотоп в 0.7 км на юг от д. Дюртюли Давлекановского р-на (54°07'56" с.ш., 55°04'13" в.д.). Отлов канавкой в 2007 г.: *Sorex araneus* — 2, *S. minutus* — 4, *Alexandromys oeconomus* — 2, *Microtus arvalis* — 7, *Micromys minutus* — 4, *Sylvaemus uralensis* — 1, *Apodemus agrarius* — 5. Всего 25 особей.

18. Сельский населенный пункт, д. Верхнекарышево Балтачевского р-на (55°48'49" с.ш., 55°58'15" в.д.). Отлов канавкой в 2007 г.: *Apodemus agrarius* — 1, *Mus musculus* — 9. Всего 10 особей.

19. Пойменный биотоп в 3.2 км на восток от д. Верхнекарышево Балтачевского р-на (55°48'18" с.ш., 56°02'08" в.д.). Отлов канавкой в 2008 г.: *Neomys fodiens* — 1, *Sorex araneus* — 11, *S. minutus* — 15, *Clethrionomys glareolus* — 10, *Microtus arvalis* — 2, *Micromys minutus* — 2, *Sylvaemus uralensis* — 1, *Apodemus agrarius* — 1, *Mus musculus* — 2. Всего 45 особей.

20. Суходольный луг в 5.6 км на запад от д. Верхнекарышево Балтачевского р-на (55°48'30" с.ш., 55°53'04" в.д.). Отлов канавкой в 2009 г.: *Sorex araneus* — 1, *Clethrionomys glareolus* — 3, *Microtus arvalis* — 1. Всего 5 особей.

21. Березовый лес в 1 км на северо-запад от пос. Приютово Белебеевского р-на (53°55'17" с.ш., 53°55'09" в.д.). Отлов канавкой в 2010 и 2011 гг.: *Sorex araneus* — 42, *S. minutus* — 14, *Clethrionomys glareolus* — 2, *Alexandromys oeconomus* — 1, *Microtus arvalis* — 10, *Sylvaemus uralensis* — 14, *S. flavicollis* — 1, *Apodemus agrarius* — 2. Всего 86 особей.

22. Пойменный биотоп в с. Верх. Татышлы Татышлинского р-на (56°17'08" с.ш., 55°50'50" в.д.). Отлов канавкой и давилками в 2010 и 2011 гг.: *Neomys fodiens* — 1, *Sorex araneus* — 3, *S. minutus* — 1, *Clethrionomys glareolus* — 2, *Microtus arvalis* — 3, *Micromys minutus* — 7, *Apodemus agrarius* — 10, *Mus musculus* — 1. Всего 28 особей.

23. Березовый лес около бывшей агробиостанции Башгоспедуниверситета в Уфимском р-не (54°43'53" с.ш., 55°37'40" в.д.). Отлов канавкой в 2010 г.: *Sorex araneus* — 2, *Clethrionomys glareolus* — 6,

Microtus arvalis — 8, *Sylvaemus uralensis* — 1, *Sylvaemus flavicollis* — 1. Всего 18 особей.

24. Суходольный луг в 0.3 км на северо-запад от д. Ольгинское Иглинского р-на (54°45'16" с.ш., 56°38'54" в.д.). Отлов канавкой в 2011 и 2012 гг.: *Clethrionomys glareolus* — 9, *Microtus arvalis* — 73, *Sylvaemus uralensis* — 3, *S. flavicollis* — 5. Всего 90 особей.

25. Сельский населенный пункт, д. Юматово Уфимского р-на (54°37'13" с.ш., 55°38'23" в.д.). Отлов давилками в 2012–2014 гг.: *Crocidura suaveolens* — 5.

26. Суходольный луг в 0.5 км на север от с. Кузово Бирского р-на (55°22'00" с.ш., 55°11'22" в.д.). Отловы канавкой в 2012 и 2013 гг.: *Sorex araneus* — 5, *S. minutus* — 7, *Spermophilus major* — 1, *Clethrionomys glareolus* — 1, *Alexandromys oeconomus* — 1, *Microtus arvalis* — 63, *Micromys minutus* — 5, *Sylvaemus uralensis* — 1, *Apodemus agrarius* — 5. Всего 89 особей.

27. Пойменный биотоп в 0.9 км на восток от южной части пос. Охлебинино Иглинского р-на (54°29'15" с.ш., 56°23'32" в.д.). Подземный материал, 2013 г.: *Neomys fodiens* — 1.

28. Пойменный биотоп на восточной окраине с. Матвеевка Матвеевского р-на Оренбургской обл. (53°30'51" с.ш., 53°29'22" в.д.). Отлов канавкой в 2015 г.: *Neomys fodiens* — 3, *Crocidura leucodon* — 1, *C. suaveolens* — 1, *Sorex araneus* — 21, *Clethrionomys glareolus* — 2, *Microtus arvalis* — 5, *Micromys minutus* — 4, *Apodemus agrarius* — 15. Всего 52 особи.

29. Широколиственный лес в 2.1 км на северо-восток от с. Матвеевка Матвеевского р-на Оренбургской обл. (53°31'38" с.ш., 53°30'52" в.д.). Отлов канавкой в 2015 г.: *Crocidura leucodon* — 2, *Sorex araneus* — 9, *Clethrionomys glareolus* — 1, *Microtus arvalis* — 10, *Micromys minutus* — 1, *Apodemus agrarius* — 7. Всего 30 особей.

30. Пойменный биотоп в 1.6 км на северо-восток от с. Матвеевка Матвеевского р-на Оренбургской обл. (53°31'45" с.ш., 53°29'55" в.д.). Отлов канавкой в 2015 г.: *Crocidura suaveolens* — 1, *Neomys fodiens* — 1, *Sorex araneus* — 19, *Microtus arva-*

lis — 16, *Micromys minutus* — 7, *Apodemus agrarius* — 4. Всего 48 особей.

31. Коллективный сад в д. Фомичево Уфимского р-на (54°30'37" с.ш., 55°48'46" в.д.). Подъемный материал, 2015 г.: *Cricetus cricetus* — 1.

32. Широколиственный лес на возвышенности на северной окраине д. Юматово Уфимского р-на (54°37'13" с.ш., 55°37'41" в.д.). Отлов канавкой в 2017 г.: *Talpa europaea* — 1, *Sorex araneus* — 12, *S. minutus* — 2. Всего 15 особей.

33. Коллективный сад в д. Юматово Уфимского р-на (54°37'01" с.ш., 55°37'39" в.д.). Отлов давилками в 2017 г.: *Clethrionomys glareolus* — 4, *Microtus arvalis* — 1, *Sylvaemus flavicollis* — 1, *Apodemus agrarius* — 10, *Mus musculus* — 5. Всего 21 особь.

34. Сельский населенный пункт с. Урман Иглинского р-на (54°52'44" с.ш., 56°52'32" в.д.). Подъемный материал, 2017 г.: *Cricetus cricetus* — 1.

35. Коллективный сад в д. Дудкино, г. Уфа (54°44'11" с.ш., 56°02'43" в.д.). Подъемный материал, 2018 г.: *Cricetus cricetus* — 1.

36. Коллективный сад в с. Воецкое Кушнаренковского р-на (54°56'52" с.ш., 55°27'32" в.д.). Подъемный материал, 2018 г.: *Cricetus cricetus* — 1.

37. Пойменный биотоп на западном конце ул. Якуба Коласа, г. Уфа (54°41'23" с.ш., 55°46'50" в.д.). Отлов канавкой в 2018 г.: *Neomis fodiens* — 1, *Sorex araneus* — 27, *S. minutus* — 8, *Clethrionomys glareolus* — 9, *Alexandromys oeconomus* — 3, *Microtus arvalis* — 2, *Apodemus agrarius* — 27, *Mus musculus* — 1. Всего 78 особей.

38. Суходольный луг в 0.4 м на север от д. Фрунзе, Иглинского р-на (54°40'47" с.ш., 56°26'06" в.д.). Отлов канавкой в 2018 г.: *Talpa europaea* — 1, *Sorex araneus* — 13, *S. caecutiens* — 2, *S. minutus* — 3, *Clethrionomys glareolus* — 5, *Alexandromys oeconomus* — 1, *Microtus arvalis* — 35, *Apodemus agrarius* — 5. Всего 65 особей.

39. Сельский населенный пункт с. Стар. Камышлы Кушнаренковского р-на (54°56'29" с.ш., 55°45'59" в.д.). Отлов

давилками в 2019, 2023, 2024 гг.: *Crocidura suaveolens* — 2, *Micromys minutus* — 1. Всего 3 особи.

40. Сельский населенный пункт с. Карамалы Иглинского р-на (54°35'06" с.ш., 56°16'57" в.д.). Подъемный материал, 2019 г.: *Cricetus cricetus* — 1.

41. Пойменный биотоп в выработанном угольном карьере в 0.4 км на юго-восток от г. Кумертау (52°45'25" с.ш., 55°50'22" в.д.). Отлов канавкой в 2019 г.: *Sorex araneus* — 1, *Microtus arvalis* — 7, *Sylvaemus uralensis* — 1. Всего 9 особей.

42. Сельский населенный пункт д. Стар. Уралка, Куяргазинский р-н (52°44'19" с.ш., 55°51'15" в.д.). Отлов клеевыми ловушками в 2019 г.: *Sorex minutus* — 1, *Microtus arvalis* — 3, *Apodemus agrarius* — 1, *Mus musculus* — 20, *Rattus norvegicus* — 2. Всего 27 особей.

43. Широколиственный лес на восточной окраине д. Павловка Куяргазинского р-на (52°40'08" с.ш., 56°05'40" в.д.). Отлов давилками в 2019 г.: *Clethrionomys glareolus* — 12, *Sylvaemus flavicollis* — 2. Всего 14 особей.

44. Пойменный биотоп в 1.2 км на север от д. Сред. Утяш Гафурийского р-на (54°13'53" с.ш., 56°27'45" в.д.). Подъемный материал, 2020 г.: *Micromys minutus* — 1.

45. Коллективный сад в д. Самохваловка, г. Уфа (54°40'18" с.ш., 56°09'34" в.д.). Отлов канавкой в 2020 г.: *Neomis fodiens* — 2, *Sorex araneus* — 6, *S. minutus* — 3, *Clethrionomys glareolus* — 15, *Alexandromys oeconomus* — 3, *Microtus arvalis* — 4, *Sylvaemus uralensis* — 4, *Apodemus agrarius* — 3, *Mus musculus* — 3, *Rattus norvegicus* — 1. Всего 44 особи.

46. Суходольный луг в 2.8 км на север от с. Курчеево Бакалинского р-на (55°05'49" с.ш., 53°30'55" в.д.). Отлов канавкой в 2020 г.: *Talpa europaea* — 1, *Sorex araneus* — 7, *S. minutus* — 4, *Micromys minutus* — 8, *Sylvaemus uralensis* — 2, *Apodemus agrarius* — 2. Всего 24 особи.

47. Широколиственный лес в 1.4 км на юго-восток от с. Курчеево Бакалинского р-на (55°03'35" с.ш., 53°31'34" в.д.). Отлов канавкой в 2020 г.: *Clethrionomys glareolus* — 6, *Microtus arvalis* — 1. Всего 7 особей.

48. Коллективный сад «Гарнизонный» с круглогодичным проживанием, Уфимский р-н (54°38'51" с.ш., 55°39'56" в.д.). Отлов клеевыми ловушками в 2023 г.: *Crocidura suaveolens* — 2.

49. Пойменный биотоп в 2.7 км на север от д. Петряево Чишминского р-на (54°22'08" с.ш., 55°36'18" в.д.). Подъемный материал, 2025 г.: *Sorex minutus* — 1.

Точки сбора материала 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 34, 36, 39, 46, 47 находятся севернее широты г. Уфы; 1, 4, 5, 6, 7, 12, 35, 37 — около г. Уфы; 3, 7, 23, 25, 33, 48 — западнее г. Уфы; 24, 34, 38, 45 — восточнее г. Уфы; 8, 9, 16, 17, 27, 31, 49, 40, 44 — южнее г. Уфы; 2, 3, 13, 14, 21, 28, 29, 30, 41, 42 и 43 — в южной части Южного Предуралья.

В связи с тем, что сбор материала проводили в основном студенты-биологи в учебных целях, в работе для видов приведены только точки отловов или нахождения остатков, биотопическая приуроченность и доля в сборах. Для характеристики относительного обилия видов использованы следующие категории (по: Кузякин, 1962): «очень редкий» (0.1% и менее в отловах), «редкий» (0.2–0.9%), «обычный» (1–9.9%), «многочисленный» (10–29.9%), «весьма многочисленный» (30% и более). Отловы проводили в летние и осенние месяцы. Коллекции (череп) хранятся в Институте геологии УФИЦ РАН.

Всего добыты 1342 особи мелких млекопитающих, отобраны из погадок и определены до вида 220 костных остатков грызунов.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕННЫХ БИОТОПОВ

Южное Предуралье расположено к западу от гор Южного Урала и включает Камско-Бельскую равнину, Бугульмино-Белебеевскую возвышенность и северную часть Общего Сырта. На севере в Южное Предуралье заходит лесная зона, на юге — степная, основная часть территории занята лесостепью. Климат умеренно континентальный, речная сеть хорошо развита. Из-за значительного антропогенного воздействия неболь-

шие лесные массивы сохранились лишь на возвышенностях, а степная растительность — на непригодных для хозяйственной деятельности территориях (Турикешев и др., 2016). Основная часть Южного Предуралья занята с.-х. угодьями.

Видовой состав и доля видов в отловах в различных биотопах приведены в табл. 1, погадочный материал — в табл. 2.

Исследованы следующие биотопы:

1. Сельский населенный пункт — 1–2-этажная застройка с большими приусадебными участками и вспомогательными строениями. Проживание круглогодичное. Отловы в жилых и нежилых помещениях проводили давилками и клеевыми ловушками, на приусадебных участках — ловчими канавками (точки 18, 25, 31, 34, 39, 40, 42).

2. Коллективные сады — 1–2-этажная плотная застройка с садово-огородными насаждениями на участках. Проживание сезонное и круглогодичное. Отловы проводили давилками и ловчими канавками, в т.ч. на заброшенных участках (точки 6, 15, 33, 35, 36, 45, 48).

3. Пойменные биотопы — это древесно-кустарниково-луговые биотопы около водоемов (озер и рек) (точки 2, 4, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 27, 28, 30, 37, 41, 44, 49). Разделение на пойменные луговые и кустарниково-древесные биотопы не проводили, т.к. они занимают небольшую площадь и расположены в долинах рек и около озер мозаично.

4. Широколиственный лес — это массивы леса, образованные в основном дубом, липой и остролистным кленом. На территории Южного Предуралья такие леса встречаются в долинах крупных рек и на возвышенностях (точки 5, 8, 10, 12, 29, 32, 43, 47).

5. Березовый лес — вероятно, вторичный лес с преобладанием березы, сформированный на месте вырубок широколиственных лесов (точки 21 и 23).

6. Суходольные луга — это разнотравные луговые биотопы, распространенные локально около лесных массивов и в крупных овражных системах вне низких террас крупных рек (точки 9, 16, 20, 24, 26, 38, 46).

Таблица 1. Видовой состав и доля насекомоядных и грызунов в отловах в различных биотопах Южного Предуралья в 1982–2025 гг. (в скобках — число отловленных особей)
 Table 1. Species list and percentage of insectivores and rodents in different biotopes of the South Pre-Urals in 1982–2025 (the counts of the captured individuals are given in brackets).

Вид	НС, %	КС, %	П, %	ШЛ, %	БЛ, %	СЛ, %	Всего, %
<i>Talpa europae</i>	-	0.5 (1)	0.5 (2)	0.4 (1)	-	0.6 (2)	0.4 (6)
<i>Crocidura leucodon</i>	-	-	0.2 (1)	0.7 (2)	-	-	0.2 (3)
<i>C. suaveolens</i>	14.6 (7)	1.0 (2)	0.5 (2)	-	-	-	0.8 (11)
<i>Neomys fodiens</i>	-	1.6 (3)	2.9 (12)	-	-	-	1.1 (15)
<i>Sorex araneus</i>	-	12.0 (23)	26.3 (107)	7.8 (22)	42.3 (44)	9.7 (30)	16.8 (226)
<i>S. caecutiens</i>	-	-	-	-	-	0.6 (2)	0.1 (2)
<i>S. minutus</i>	2.1 (1)	6.3 (12)	8.1 (33)	0.7 (2)	13.5 (14)	4.9 (15)	5.7 (77)
<i>Spermophilus major</i>	-	-	-	-	-	0.3 (1)	0.1 (1)
<i>Sicista betulina</i>	-	1.0 (2)	-	-	-	-	0.1 (2)
<i>Cricetus cricetus</i>	6.3 (3)	1.6 (3)	0.2 (1)	-	-	-	0.5 (7)
<i>Clethrionomys glareolus</i>	-	13.0 (25)	8.8 (36)	41.1 (116)	7.7 (8)	5.8 (18)	15.1 (203)
<i>Arvicola amphibius</i>	-	-	0.7 (3)	-	-	-	0.2 (3)
<i>Alexandromys oeconomus</i>	-	1.6 (3)	1.7 (7)	-	1.0 (1)	1.0 (3)	1.0 (14)
<i>Microtus arvalis</i>	6.3 (3)	23.4 (45)	17.9 (73)	5.3 (15)	17.3 (18)	61.2 (189)	25.6 (343)
<i>Micromys minutus</i>	2.1 (1)	0.5 (1)	6.1 (25)	0.4 (1)	-	4.2 (13)	3.1 (41)
<i>Sylvaemus uralensis</i>	-	6.8 (13)	5.9 (24)	12.4 (35)	14.4 (15)	5.2 (16)	7.7 (103)
<i>S. flavicollis</i>	-	1.6 (3)	-	21.6 (61)	1.9 (2)	1.6 (5)	5.3 (71)
<i>Apodemus agrarius</i>	4.2 (2)	24.0 (46)	18.7 (76)	9.2 (26)	1.9 (2)	4.9 (15)	12.4 (167)
<i>Mus musculus</i>	60.4 (29)	4.7 (9)	1.0 (4)	-	-	-	3.1 (42)
<i>Rattus norvegicus</i>	4.2 (2)	0.5 (1)	0.2 (1)	0.4 (1)	-	-	0.4 (5)
Число особей	48	192	407	282	104	309	1342

Примечание. НС — сельские населенные пункты, КС — коллективные сады, П — поймы, ШЛ — широколиственные леса, БЛ — березовые леса, СЛ — суходольные луга.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ

Европейский крот *Talpa europaea*. Следы жизнедеятельности (кротовины) встречаются в различных биотопах Южного Предуралья. В отловах и сборах достаточно редок. Попадал в ловчие емкости канавок, найдены остатки разной сохранности (подъемный материал) (точки 6, 14, 32, 38, 46).

Белобрюхая белозубка *Crocidura leucodon*. Обнаружена на территории Южного Предуралья впервые. Редкий

вид, отловлен около с. Матвеевка Оренбургской обл. в пойменном биотопе (точка 28) и островном широколиственном лесу (точка 29).

Малая белозубка *C. suaveolens*. Обнаружена на территории Южного Предуралья впервые. Редкий вид, тяготеет к человеческому жилью. Отловлен в сельских домах и приусадебных постройках в д. Юматово Уфимского р-на (точка 25), д. Стар. Камышлы Кушнаренковско-

Таблица 2. Видовой состав и доля грызунов в погадках хищных птиц (в скобках — число определенных до вида костных остатков)

Table 2. Species composition and percentage of rodents in birds of prey pellets (the numbers of the species-specific bone remains are given in brackets)

Вид	Доля грызунов, %	
	Поймы	Искусственные сенокосы
<i>Clethrionomys glareolus</i>	36.5 (19)	-
<i>Lagurus lagurus</i>	-	3.0 (5)
<i>Alexandromys oeconomus</i>	1.9 (1)	-
<i>Microtus arvalis</i>	57.7 (30)	97.0 (163)
<i>Sylvaemus uralensis</i>	3.8 (2)	-
Число особей	52	168

го р-на (точка 39) (Яковлев, Валуев, 2015; Яковлев, Наумова, 2020), в коллективном саду «Гарнизонный» Уфимского р-на в доме с постоянным проживанием (точка 48) и около с. Матвеевка Оренбургской обл. в пойменных биотопах (точки 28 и 30). Отловы в жилых домах проводили давилками и клеевыми ловушками, в природных биотопах — ловчими канавками.

Обыкновенная кутора *Neomys fodiens*. Редка в отловах, встречена только в пойменных биотопах (точки 4, 14, 19, 22, 27 и 37) и коллективных садах (точки 6 и 45), где есть естественные водоемы.

Обыкновенная бурозубка *Sorex araneus*. Многочисленный, широко распространенный в Южном Предуралье вид (точки 2, 4, 6, 9, 12–17, 19, 20–23, 26, 28–30, 32, 37, 38, 41, 45 и 46). Отловлен во всех биотопах, кроме сельских населенных пунктов. Преобладал в березовом лесу (точка 21) и пойменных биотопах (точка 28).

Средняя бурозубка *S. caecutiens*. Редкий вид. Отловлены только 2 особи на суходольном лугу, расположенном среди небольших массивов широколиственного леса около д. Фрунзе Иглинского р-на (точка 38).

Малая бурозубка *S. minutus*. Обычный вид. Отловлен во всех изученных

биотопах (точки 9, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 32, 37, 38, 42, 45, 46, 49). Наибольшая доля в отловах отмечена в березовом лесу (точка 21) и пойменных биотопах (точки 19 и 37).

Рыжеватый (большой) суслик *Spermophilus major*. Визуально постоянно отмечается на открытых биотопах. Молодая особь добыта в ловчую канавку на разнотравном суходольном лугу (точка 29).

Лесная мышовка *Sicista betulina*. Отловлены 2 особи канавкой на заброшенном участке коллективного сада (точка 15).

Обыкновенный хомяк *Cricetus cricetus*. Предпочитает селиться в местах выращивания различных овощных культур — в коллективных садах (точки 15, 35 и 36) и сельских населенных пунктах (точки 31, 34 и 40). Реже заселяет пойменные биотопы (точка 14). Во всех случаях хомяков отлавливали как вредителей, в точке 40 — при земляных работах.

Европейская рыжая полёвка *Clethrionomys glareolus*. Широко распространенный многочисленный вид, отловлен во всех изученных биотопах, кроме сельских населенных пунктов (точки 1, 4–6, 8, 10, 12, 13, 19, 20–24, 26, 28, 29, 33, 37, 38, 43, 45 и 47). Весьма многочислен в биотопах широколиственного леса, многочислен в коллективных садах, обы-

чен в пойменных древесно-кустарниковых биотопах и даже на разнотравных суходольных лугах, расположенных около лесных массивов.

Степная пеструшка *Lagurus lagurus*. Единичные костные остатки (верхние и нижние челюсти и изолированные коренные зубы) обнаружены в погадках болотной совы, собранных на искусственном сенокосе в долине р. Ашкадар (точка 3) (Яковлев, 1996). Пока это единственное местонахождение данного вида в Южном Предуралье.

Водяная полёвка *Arvicola amphibius*. Редкий вид. Единичные экземпляры отловлены в пойменных биотопах около озера (точка 11) и небольшой речки (точка 14).

Полёвка-экономка *Alexandromys oesopotmus*. Немногочисленные представители вида отловлены в основном в пойменных биотопах (точки 1, 14, 17 и 37), а также в нехарактерных для них биотопах — суходольных лугах (точки 16, 26 и 38), березовом лесу (точка 21) и коллективном саду (точка 45).

Обыкновенная полёвка *Microtus arvalis* s.l. Самый многочисленный и широко распространенный вид Южного Предуралья. Отловлен во всех изученных биотопах (точки 2, 4, 8–11, 13, 14–17, 19, 20–24, 26, 28–30, 33, 37, 38, 41, 42, 45 и 47). Наибольшая доля вида отмечена на суходольных лугах (точки 24, 26 и 38) и в коллективном саду (точка 15). В погадках, собранных в долинах рек Белая (точка 1) и Ашкадар (точка 3), остатки обыкновенных полевок значительно преобладают над костями других видов.

Мышь-малютка *Micromys minutus*. Широко распространенный, но не многочисленный вид. Предпочитает луговые биотопы в пойме (точки 7, 17, 19, 22, 23, 28, 30 и 44) и на возвышенностях (точки 26 и 46). Также отмечен в коллективном саду на заброшенном участке (точка 15), в сельском населенном пункте (точка 39) и разряженном широколиственном лесу (точка 29).

Малая лесная мышь *Sylvaemus uralensis*. Обычный вид. Отловлен во всех изученных биотопах (точки 5, 6, 9–15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 41, 45 и 46), кроме сельских населенных пунктов. Наибольшая доля в отловах отмечена в лесных биотопах.

Желтогорлая мышь *S. flavicollis*. Обычный вид. Представителей вида отлавливали в коллективных садах (точка 33), березовом лесу (точки 21, 23) и на суходольном лугу около лесного массива (точка 24), но чаще всего и в большем количестве — в широколиственном лесу (точки 5, 8, 10, 12 и 43).

Полевая мышь *Apodemus agrarius*. Многочисленный вид. Встречен во всех изученных биотопах (точки 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16–19, 21, 26, 29, 30, 38, 42, 45 и 46). Отмечена высокая доля в отловах в коллективных садах (точки 15 и 33), пойменных биотопах (точки 22, 28 и 37), расположенных рядом с полями с.-х. культур, и даже в широколиственном лесу (точка 10), окруженном пойменными лугами.

Домовая мышь *Mus musculus*. Отловлена не только в сельских населенных пунктах (точки 18 и 42), но и в коллективных садах (точки 6, 33 и 45), которые в последние десятилетия частично используются для постоянного проживания, особенно около крупных городов. Единичные особи добыты также в летний период в пойменных биотопах около сельских населенных пунктов (точки 19, 22 и 37).

Серая крыса *Rattus norvegicus*. Представители вида обнаружены не только в сельском населенном пункте (точка 42) и коллективном саду (точка 45), но и в пойменном биотопе (точка 4) и даже в широколиственном лесу (точка 10). В последних двух случаях жилые строения находились на расстоянии до 1 км от мест отловов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На территории Южного Предуралья в отловах отмечены представители 7 видов насекомоядных (европейский крот,

белобрюхая и малая белозубки, обыкновенная кутора, обыкновенная, средняя и малая бурозубки) и 14 видов грызунов (рыжеватый суслик, лесная мышовка, обыкновенный хомяк, европейская рыжая полевка, степная пеструшка, водяная, экономка и обыкновенная полевка, мышшь-малютка, малая лесная, желтогорлая, полевая и домовая мыши и серая крыса). Для каждой особи указаны место, год и биотоп отлова или обнаружения остатков. Впервые для Южного Предуралья установлено обитание белобрюхой и малой белозубок и степной пеструшки.

В сборах оказались многочисленные обыкновенная бурозубка, полевая мышшь, европейская рыжая и обыкновенная полевки. Редки были белобрюхая и малая белозубки и водяная полевка, очень редки — средняя бурозубка и лесная мышовка. Такие виды, как европейский крот, серая крыса, рыжеватый суслик и обыкновенный хомяк, попали в категорию редких и очень редких из-за специфики методов сбора материала. Остальные из перечисленных видов являются для территории Южного Предуралья обычными.

В сельских населенных пунктах зарегистрированы 2 вида насекомоядных и 6 видов грызунов. В отловах весьма многочисленна домовая мышшь, многочисленна малая белозубка, обычны малая бурозубка, мышшь-малютка, обыкновенный хомяк, обыкновенная полевка, полевая мышшь и серая крыса.

Для коллективных садов установлено обитание 5 видов насекомоядных и 11 видов грызунов. В этом биотопе многочисленны обыкновенная бурозубка, европейская рыжая и обыкновенная полевки и полевая мышшь, обычны обыкновенная кутора, малая белозубка и малая бурозубка, лесная мышовка, обыкновенный хомяк, полевка-экономка, малая лесная, желтогорлая и домовая мыши, редки европейский крот, мышшь-малютка и серая крыса.

В пойменных биотопах отловлены 6 видов насекомоядных и 10 видов грызунов. Многочисленны обыкновенная бурозубка, обыкновенная полевка и поле-

вая мышшь, обычны обыкновенная кутора, малая бурозубка, европейская рыжая полевка и полевка-экономка, мышшь-малютка, малая лесная и домовая мыши, редки европейский крот, белобрюхая и малая белозубки, обыкновенный хомяк и водяная полевка, серая крыса.

В широколиственных лесах выявлены 4 вида насекомоядных и 7 видов грызунов. Здесь весьма многочисленна европейская рыжая полевка, многочисленны малая лесная и желтогорлая мыши, обычны обыкновенная бурозубка, обыкновенная полевка, полевая мышшь и редки европейский крот, белобрюхая белозубка, малая бурозубка, мышшь-малютка и серая крыса.

В березовых лесах отловлены 2 вида насекомоядных и 6 видов грызунов. Весьма многочисленной оказалась обыкновенная бурозубка, многочисленны — малая бурозубка, малая лесная мышшь и обыкновенная полевка, обычны — европейская рыжая полевка и полевка-экономка, полевая и желтогорлая мыши.

Для суходольных лугов установлено обитание 4 видов насекомоядных и 8 видов грызунов. Весьма многочисленна в этом биотопе обыкновенная полевка, обычны обыкновенная и малая бурозубки, европейская рыжая полевка и полевка-экономка, мышшь-малютка, полевая, малая лесная и желтогорлая мыши, редки европейский крот, средняя бурозубка и рыжеватый суслик.

БЛАГОДАРНОСТИ

В сборе материала принимали участие студенты биологического факультета Башкирского госуниверситета: А. А. Мухаммадеева, А. А. Аминова, Н. Г. Смирнова, Р. Н. Халиков, К. Б. Никель, Р. А. Аминов, А. Р. Гайсин, А. П. Яковлев, Ф. М. Латипов, А. А. Калачева, А. Я. Янгильдина, Ф. У. Сайфутдинова, В. А. Егорова, А. В. Самойлова, А. А. Прудаева, Е. Ю. Филимоноква, П. С. Фаткина, М. К. Ишбулатов, Л. И. Шакирова. Свои материалы предоставили также к.б.н. Т. И. Яковлева, Д. А. Халиуллин, А. Н. Гладких, Л. А.

Едренкина, И. А. Яковлев и к.г.-м.н. Е. М. Осипова. Автор выражает им свою глубокую признательность, а также зав. лаб. геологии кайнозоя Института геологии УФИЦ РАН к.г.-м.н. Г. А. Данукаловой за предоставленную возможность собирать и хранить материалы по современным мелким млекопитающим, д.б.н. Л. Е. Лукьяновой (Институт экологии растений и животных УрО РАН) и к.б.н. Т. И.

Яковлевой (Башкирский гос. пед. ун-т) за ценные замечания и рекомендации при подготовке рукописи к публикации, д.б.н. А. Г. Васильеву (Институт экологии растений и животных УрО РАН) за помощь в уточнении видовой принадлежности белозубок.

Работа выполнена при частичном финансировании по госконтракту FMRS-2025-0013.

ЛИТЕРАТУРА

- Животный мир Башкирии (полезные и вредные животные) / под ред. П. А. Положенцева и К. С. Никифорука. Уфа, 1949. 419 с.
- Животные Башкортостана / под ред. М. Г. Баянова и др. Уфа, 2016. 388 с.
- Кожева Е. К., Логинов А. Н., Марвин М. Я., Шакиров С. С. Млекопитающие юго-западного Предуралья // Фауна Европейского Севера, Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1973. С. 3–21.
- Красная книга Республики Башкортостан / отв. ред. Б. М. Чичков. Уфа, 2014. Т.2. 244 с.
- Кузякин А. П. Зоогеография СССР. Биогеография. М., 1962. 182 с.
- Марвин М. Я. Фауна наземных позвоночных животных Урала. Свердловск, 1969. Вып. 1. 156 с.
- Млекопитающие России: систематико-геогр. справ. / под ред. И. Я. Павлинова, А. А. Лисовского. М., 2012. 604 с.
- Огнев С. И. Грызуны. М.; Л., 1947. 811 с. (Звери СССР и прилежащих стран. Т. 5).
- Турикешев Г. Т.-Г., Данукалова Г. А., Кутушев Ш. И. Б. Южное Предуралье: география, геология, тектоника и геоморфология. М., 2016. 260 с.
- Яковлев А. Г. Краткая фаунистическая (насекомоядные, зайцеобразные и грызуны) характеристика территории Башкирского Предуралья и передовых хребтов западного склона Южного Урала // Башкирский край. 1996. Вып. 6. С.174–181.
- Яковлев А. Г., Валуев В. А. Малая белозубка *Crocidura suaveolens* в Башкирском Предуралье // Экология урбанизированных территорий. 2015. № 2. С. 64–65.
- Яковлев А. Г., Наумова В. А. Новое местонахождение малой белозубки *Crocidura suaveolens* (Pallas, 1811) в Южном Предуралье // Актуальные вопросы охраны биоразнообразия на заповедных территориях: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Уфа, 2020. С. 172–173.

On the fauna and biotopic distribution of insectivores and rodents in the South Pre-Urals

A. G. Yakovlev

 Anatoliy G. Yakovlev, Institute of Geology, Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, 16, Karla Marksa st., bld. 2, Ufa, Russia, 450077; a_jakovlev@mail.ru

The article presents data on the fauna of insectivores and rodents in the South Pre-Urals obtained from 1982 to 2025. Trapping was done mainly using ditches and lines of traps. Also, we collected birds of prey pellets and remains of insectivores and

rodents in varying states of preservation. A total of 1,342 small mammals were caught in 49 sites, and 220 rodent bone remains were collected from pellets and identified to species. In each biotope, the counts and the proportion of the species in the catch were taken into account. We studied the following biotopes: rural settlements, collective gardens, floodplain biotopes, biotopes of broad-leaved forests, biotopes of birch forests and dry meadows. We established locations and the biotopic preferences of 7 insectivorous species (**European Mole** *Talpa europaea*, **Bicoloured White-toothed Shrew** *Crocidura leucodon*, **Lesser White-toothed Shrew** *C. suaveolens*, **Eurasian Water Shrew** *Neomys fodiens*, **Common Shrew** *Sorex araneus*, **Laxmann's Shrew** *S. caecutiens*, and **Eurasian Pygmy Shrew** *S. minutus*) and 14 rodent species (**Russet Ground Squirrel** *Spermophilus major*, **Northern Birch Mouse** *Sicista betulina*, **Common Hamster** *Cricetus cricetus*, **European Bank Vole** *Clethrionomys glareolus*, **Steppe Lemmings** *Lagurus lagurus*, **Eurasian Water Vole** *Arvicola amphibius*, **Root Vole** *Alexandromys oeconomicus*, **Common Vole** *Microtus arvalis*, **Harvest Mouse** *Micromys minutus*, **Herb Wood Mouse** *Sylvaemus uralensis*, **Yellow-necked Wood Mouse** *S. flavicollis*, **Striped Field Mouse** *Apodemus agrarius*, **House Mouse** *Mus musculus* and **Brown Rat** *Rattus norvegicus*). Three species were recorded in the study area for the first time: **Bicoloured White-toothed Shrew** *Crocidura leucodon*, **Lesser White-toothed Shrew** *C. suaveolens* and **Steppe Lemmings** *Lagurus lagurus*.

Key words: small mammals, distribution, share in captures.

The study was partly financed by the state contract FMRS-2025-0013.